

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Бабаева Гузаль Яшиновна

Ст. преподаватель, Ташкентский финансовый институт.

Хамрохужаева Ситорабону Темур кизи

Студентка 3 курса, Ташкентский финансовый институт.

Аннотация. Данная статья рассматривает основные преимущества пластиковых карт, а также перспективы их применения в Республике Узбекистан. Предложены пути совершенствования безналичных расчетов посредством пластиковых карт в стране, а также обозначены основные недостатки существующей в стране системы организации обслуживания пластиковых банковских карт.

Ключевые слова: безналичные расчеты, платежные системы, физические лица, коммерческие банки, Республика Узбекистан

Введение. В широком смысле безналичные расчеты представляют собой способ урегулирования долговых обязательств без использования наличных денег [1]. Процессы, происходящие в области безналичных расчетов за последние несколько лет, вызывают значительный интерес, хотя сфера их применения все еще остается не на желаемом уровне по сравнению с наличными деньгами. Тем не менее, в условиях интенсивного роста технологических и рыночных инноваций в сфере розничных и крупных безналичных платежей все чаще встает вопрос о модернизации действующей платежно-расчетной системы и все актуальнее становится проблема внедрения новых механизмов осуществления этих платежей и расчетов.

На сегодняшний день наиболее перспективной и получающей все большее развитие в Узбекистане становится форма электронных расчетов посредством банковских карт. Пластиковая карта – персонифицированное платежное средство, предназначенное для оплаты товаров, услуг и получения наличных денежных средств в банках и банкоматах. Сегодня банки страны эмитируют, в основном следующие виды пластиковых карт: UzCard, Humo, Visa, MasterCard.

Обзор научной литературы. Основываясь на трендах современности и зарубежном опыте, эксперты пришли к мнению, что в скором времени пластиковые карты смогут полностью заменить наличные денежные средства, при этом нужно понимать, что применение популярного термина "экономика без денег" при этом недопустимо. (Долан Э.Дж. и др.)

Платежные карточки в зависимости от рассматриваемых критерий в литературе классифицируются по-разному. Один из вариантов был предложен Костериной Т.М., в соответствии с которым карты входят в двусторонние и многосторонние системы расчетов. Последние, в свою очередь, делятся на дебетовые (предоставляющие возможность использования имеющихся на счету денежных средств) и кредитные (предоставляющие кредит и кассовые ссуды при приобретении товаров и услуг).

Развитие применения пластиковых карт в Республике Узбекистан связано, в первую очередь, с создаваемой в стране инфраструктурой обслуживания банковских карт и нормативно-правовой базой государства. Кроме того, коммерческие банки и платежные системы предлагают мобильные приложения, повышающие привлекательность открытия

пластиковых карт и применения безналичных форм расчетов посредством введения бонусных систем, кешбэков или освобождения владельцев карт соответствующего банка от взимаемой обычно комиссии. Так клиенту необходимо лишь установить приложение банка и ввести все необходимые данные, через день или два банк сам доставит пластиковую карту. После ее получения карта регистрируется в приложении и все услуги данного банка становятся доступны онлайн. [10]

Анализ и результаты. Особое внимание в стране уделяется повышению популярности пластиковых карт как средству платежа, для этого под руководством Центрального банка разрабатываются новые кредитные продукты на основе использования пластиковых карточек для приобретения товаров (работ, услуг), предназначенных для потребительских нужд; расширяется практика внедрения совместно с торгово-сервисными организациями разнообразных бонусных, дисконтных и поощрительных программ, направленных на стимулирование и повышение заинтересованности пользователей пластиковых карточек в их использовании; на системной основе проводятся организационных мероприятий, направленных на широкое освещение в средствах массовой информации преимуществ использования пластиковой карточки, как эффективного, современного и удобного средства платежа. [2]

Одним из векторов развития данной тенденции является совершенствование мобильного банкинга, который сегодня является конкурентным преимуществом на рынке банковских услуг. Согласно последним исследованиям, приложениями с самым высоким качеством клиентского опыта в Узбекистане стали иностранный цифровой банк и приложения, выросшие из платежных систем. Для исследования были сформулированы 714 критериев по 16 блокам пользовательских задач. [3]

Таблица 1.

Топ-5 Самых удобных мобильных банков Узбекистана в 2022[3].

№	Наименование	Балл
1	Bank Apelsin	47,7
2	Click	44,3
3	TBC Bank Узбекистан	43,5
4	Банк «Ипак Йули»	41,8
5	Узнацбанк	40,3

По данным Центрального банка Республики сегодня 31 820 600 банковских карт находятся в обращении и поступления от них за 1 полугодие 2022 через платёжные терминалы составило 122 195 202. [4] При этом в декабря 2021 года в стране было 26 млн карт в обращении. [5]

Первой компанией в Узбекистане, действующей до сих пор, является Единый общереспубликанский процессинговый центр, который обеспечивает эквайринговую деятельность и процессинг электронных платежей системы UzCard с 2004 года. Организацией работы и проведения клиринга транзакций карт платежной системы Нумо занимается Национальный межбанковский процессинговый центр, который был запущен в 2019 году в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2018 года № ПП-3945 «О мерах по развитию национальной платежной системы».

В зависимости от принадлежности к UzCard или Нумо различаются первые четыре цифры номера банковской карты на ее лицевой стороне, которые идентифицируют того или

иногo оператора платежной системы. Так, кодом UzCard является 8600, а Humo 9680, последующие две цифры зависят от банка-эмитента пластиковой карты. Так, к примеру, 8600 04 – номер, идентифицирующий карту АКБ «Агробанк», работающей в платежной системе UzCard, а 9860 10 – карта Humo, открытая в АКБ «Капиталбанк».

Сегодня активно ведется работа по повышению качества банковских услуг, предоставляемых населению, и важным направлением развития деятельности является создание здоровой конкуренции на рынке финансовых услуг, поэтому сегодня идет подготовка операционного запуска платежной системы United Fintech, в рамках которой будут предлагать и развивать совместно с банками и платежными организациями новые инфраструктурные финтех-решения в сфере переводов и платежей. ООО «Qulay Pul» уже получило лицензию оператора платежной системы Центрального Банка Республики Узбекистан №3 от 27 ноября 2021 года.

Преимуществами использования пластиковых карт являются не только их удобство и безопасность, данная тенденция также положительно влияет на развитие всей экономики. Например, борьба с преступностью, теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов. Банкам, в свою очередь, можно будет отказаться от неудобств, вызванных с хранением, перевозкой и учетом денежной наличности.

Рис.1. Недостатки расчета наличными денежными средствами.

Сегодня в нашей стране, несмотря на большое число открытых карт (увеличение которого связано с большим наплывом иностранных граждан, открывающих счета в Узбекистане), они не используются населением достаточно активно, ввиду ряда факторов. Для того, чтобы повысить уровень безналичных платежей среди населения необходимо принять комплекс мер, таких как:

— Увеличить число терминалов и инфокioskов через которые можно проводить платежи. Особое место здесь занимает развитие эквайринга, требующего дополнительной организации защиты денежных средств на пластиковой карте или смарт-устройстве;

— Устранить недостатки платежных систем, которые, в частности, вызывают недоверие населения (такие как частые перебои в системе функционирования Хумо или отсутствие бесконтактной оплаты при помощи UzCard);

— Организовать экосистемы, в которых участвуют коммерческие банки, чтобы владельцы карт могли заказывать продукты и услуги-онлайн и осуществлять платежи по своим банковским картам. Такая организация работы освобождает клиентов от бремени ведения учетных записей в нескольких приложениях и при этом экономит их время. Сегодня в Узбекистане существуют простые маркетплейсы (такие как Uzum Market), где выставлены товары партнеров, но позже они могут перерасти в систему структурированных сервисов, действующих под управлением искусственного интеллекта (как Google Play или Яндекс.Маркет в России) [7, с. 290];

— Разрабатывать кобрендинговые карты, которые будут мотивировать физические лица применять пластиковые карты. Данный банковский продукт является результатом коллаборации кредитной организации и бренда-партнера, который выполняет две функции: средство платежа и при этом дисконтная карта. Цель внедрения кобрендинговых карт - повышение объема продаж и лояльности клиентов [8, с. 290];

— Разработка бонсных систем при платежах банковских карт в виде скидок и кэшбека;

— Повышение финансовой грамотности населения, проведения мероприятий с лицами до 18 лет для открытия им детских пластиковых карт, работа по финансовой безопасности с владельцами карт. Именно некомпетентность населения в данном вопросе ведет к тому, что большинство открытых пластиковых карт – это зарплатные проекты [9, с.72], более того в Узбекистане многие сразу же обналичивают денежные средства, получаемые на карту, тем самым лишая себя возможностей применения безналичных расчетов;

— Внедрение инновационных банковских продуктов по бесконтактной оплате (оплата кольцом, по лицу и т.д.)

Выводы и рекомендации. Таким образом, сегодня в нашей стране наблюдается рост количества открытых банковских карт, при этом уровень наличных обращений еще не достиг показателей зарубежных стран, что говорит о пассивном использовании имеющихся карт населением. Изменение данной тенденции может иметь положительный эффект на развитие банковского сектора и всей экономической системы страны, ввиду чего необходимо проводить работу по повышению привлекательности использования безналичных расчетов населением. Вышеперечисленные пути воздействия на поведение физических лиц являются фундаментальными, однако это не весь перечень возможных решений данной проблемы, поэтому коммерческим банкам при поддержке правительства страны необходимо продолжать деятельность в данном направлении.

Список литературы.

1. Алексеева Л. Характеристика системы безналичных расчетов и её роль в рыночной экономике [Электронный ресурс] / Л.Алексеева // Вестник КГФЭИ. – №4. – 2006 – Режим доступа: <http://vestnik.ksfei.ru/nom/4.pdf>

2. Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития в республике системы безналичных расчетов на основе банковских пластиковых карточек” от 02.02.2017 г. № ПП-2751

3. Интернет-ресурс: <https://markswebb.ru/report/mobile-banking-rank-uz-2022/#outsiders>
4. Официальный сайт ЦБ РУз <https://cbu.uz/ru/statistics/paysistem/713440/>
5. Интернет-ресурс: <https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/25/cards/>
6. Закон Республики Узбекистан «О платежах и платежных системах» от 01.11.2019 г. № ЗРУ-578
7. Никонец О.Е., Попова К.А. Дистанционное банковское обслуживание как элемент экосистемы современного банка // Вестник ВУиТ. 2020. №1 (45). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/distantcionnoe-bankovskoe-obluzhivanie-kak-element-ekosistemy-sovremennogo-banka>
8. Быканова Н.И., Косова Т.А. Кобрендовые карты – как новый банковский продукт кредитных организаций [Электронный ресурс] //Электронный научный журнал «Вектор экономики». – 2022. -№1
9. Петренко, А. С. Финансовая грамотность населения и направления ее повышения / А. С. Петренко, А. А. Карпусенко // Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ "Нацразвитие", Санкт-Петербург, 11–13 июня 2021 года. – Санкт-Петербург: Частное научно-образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Гуманитарный национальный исследовательский институт «НАЦРАЗВИТИЕ», 2021. – С. 70-72.
10. Бабаева Г.Я. Структура и тенденции развития платежной системы Узбекистана // Научно-электронный журнал «Логистика и экономика», № 6, 2021. – с. 71-83
11. Официальный сайт UzCard: <https://uzcard.uz/about-us>.
12. Официальный сайт Humo: <https://humocard.uz/ru/about/info/>.
13. Официальный сайт United Fintech: <https://unitedfintech.uz/>.